

Vol. II
No. 8
Enero - Abril
2025

MsC. Aida Caridad Galiz Zequeira
Profesora Asistente. Filial Universitaria Calimete.
Cuba
aida.galiz@umcc.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2030-8200>

MsC. Leydiana Duquezne Amaro
Profesora Asistente
Filial Universitaria Calimete.
Cuba
leydiana.duquezne@umcc.cu
ORCID: <https://orcid.org/000-0001-6631-373x>

Cómo citar este texto:

Galiz Zequeira, A. C., Duquezne Amaro, L. (2025). La Filial Universitaria Municipal en el desarrollo local del territorio. Revista Holón. Vol. II, No. 8. Enero - Abril. 2025. Pp. 134-144. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: noviembre de 2024

Aceptado: diciembre de 2024

Publicado: Enero - Abril de 2025

Indexada y catalogado por:

LA FILIAL UNIVERSITARIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO LOCAL DEL TERRITORIO

Aida Caridad Galiz Zequeira

Máster en Ciencias en ...Profesora Asistente. Filial Universitaria Calimete.
Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-2030-8200>

aida.galiz@umcc.cu

Leydiana Duquezne Amaro

Máster en Ciencias en ... Profesora Asistente. Filial Universitaria Calimete.
Cuba

<https://orcid.org/000-0001-6631-373x>

leydiana.duquezne@umcc.cu

Correspondencia: aida.galiz@umcc.cu

RESUMEN

En una economía globalizada, y altamente competitiva como la actual, el desarrollo de las sociedades depende en gran medida de su capacidad para incorporar conocimiento y tecnología. En este contexto, las universidades, como principales productoras de saber, juegan un relevante papel incorporando su contribución al desarrollo económico y social como prioridad pertinente de los procesos universitarios de formación, investigación y extensión, para poner en práctica dichos procesos se hace necesario trazar un programa donde su objetivo general: Potenciar la gestión del conocimiento de la Filial Universitaria Municipal en tema de desarrollo local. Tendrá como resultado dirigir su potencial Científico-Tecnológico en el desarrollo y proyectos basados en las necesidades del municipio, Colaboración en la planificación estratégica del desarrollo local del territorio. Para la realización de esta investigación se utilizan métodos de entrevistas a personas naturales, jurídicas y emprendedores que necesitan asesoramientos y herramientas para desarrollar su potencial, también se exponen las principales acciones desarrolladas por las filiales del municipio y el reconocimiento de las autoridades del gobierno por la tarea emprendida, demostrando que es viable el papel que le corresponde jugar al FUM en los procesos de desarrollo local. El activo papel de la Universidad en el desarrollo local no suplanta ni busca suplantar el papel del gobierno y los demás actores locales, sino que busca potenciar el desarrollo, organizar y facilitar el trabajo a través de una eficaz coordinación y la construcción de redes de flujo de conocimientos en el escenario local.

Palabras clave: contribución, desarrollo económico, prioridad, estrategia, investigación.

THE MUNICIPAL UNIVERSITY BRANCH IN THE LOCAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Abstract

In a globalized and highly competitive economy such as the current one, the development of societies depends largely on their capacity to incorporate knowledge and technology. In this context, universities, as the main producers of knowledge, play a relevant role by incorporating their contribution to economic and social

development as a relevant priority of the university processes of training, research and extension. In order to put these processes into practice, it is necessary to draw up a program where the general objective is: To enhance the knowledge management of the Municipal University Branch in the area of local development. It will have as a result directing its Scientific-Technological potential in the development and projects based on the needs of the municipality, Collaboration in the strategic planning of the local development of the territory. To carry out this research, interview methods are used with natural persons, legal entities and entrepreneurs who need advice and tools to develop their potential. The main actions developed by the branches of the municipality and the recognition of the government authorities for the task undertaken are also presented, demonstrating that the role that the FUM must play in the processes of local development is viable. The active role of the University in local development does not replace nor seek to replace the role of the government and other local actors, but rather seeks to promote development, organize and facilitate work through effective coordination and the construction of networks for the flow of knowledge in the local.

Keywords: contribution, economic development, priority, strategy, research.

O RAMO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO LOCAL DO TERRITÓRIO

Resumo

Numa economia globalizada e altamente competitiva como a actual, o desenvolvimento das sociedades depende em grande parte da sua capacidade de incorporar conhecimento e tecnologia. Neste contexto, as universidades, como principais produtoras de conhecimento, desempenham um papel relevante ao incorporar a sua contribuição para o desenvolvimento económico e social como uma prioridade relevante dos processos de formação, investigação e extensão universitária. elaborar um programa que tenha como objetivo geral: Fortalecer a gestão do conhecimento do Ramo Universitário Municipal nas questões de desenvolvimento local. Resultará no direccionamento do seu potencial Científico-Tecnológico no desenvolvimento e projetos baseados nas necessidades do município, Colaboração no planeamento estratégico do desenvolvimento local do território. Para a realização desta pesquisa são utilizados métodos de entrevistas com pessoas físicas, jurídicas e empresários que necessitam de assessoria e ferramentas para desenvolver seu potencial. As principais ações desenvolvidas pelas subsidiárias do município e o reconhecimento por parte das autoridades governamentais pela tarefa desempenhada, demonstrando que o. O papel que o FUM deve desempenhar nos processos de desenvolvimento local é viável. O papel activo da Universidade no desenvolvimento local não suplanta nem procura suplantar o papel do governo e de outros actores locais, mas antes procura potenciar o desenvolvimento, organizar e facilitar o trabalho através de uma coordenação eficaz e da construção de redes de fluxo de conhecimento. a configuração local.

Palavras-chave: contribuição, desenvolvimento económico, prioridade, estratégia, investigação.

LA BRANCHE UNIVERSITAIRE MUNICIPALE DANS LE DÉVELOPPEMENT LOCAL DU TERRITOIRE

Résumé

Dans l'économie mondialisée et hautement compétitive d'aujourd'hui, le développement des sociétés dépend largement de leur capacité à intégrer les connaissances et la technologie. Dans ce contexte, les universités, en tant que principaux producteurs de connaissances, jouent un rôle important en intégrant leur contribution au développement économique et social comme une priorité pertinente dans les processus de formation, de recherche et de vulgarisation universitaires développer un programme dont l'objectif général est : Renforcer la gestion des connaissances de l'Unité Universitaire Municipale dans la recherche du développement local. Il en résultera un manque d'orientation de son potentiel scientifique et technologique dans le développement de projets basés sur les besoins de la municipalité, la collaboration dans la planification stratégique du développement local du territoire. Pour mener à bien ces recherches, des méthodes d'entretiens sont utilisées auprès de personnes physiques, morales et d'entreprises qui ont besoin d'évaluation et d'outils pour développer leur potentiel. Les principales actions réalisées par les filiales de la municipalité et la reconfirmation par les autorités gouvernementales de la tâche réalisée, démontrant que le rôle que FUM devrait jouer dans les processus de développement locaux et mondiaux. Le rôle actif de l'Université dans le développement local ne supprime pas ou ne cherche pas à supplanter le rôle du gouvernement et des autres acteurs locaux, mais cherche plutôt à renforcer le développement, à organiser et à faciliter le travail grâce à une coordination efficace et à la construction de réseaux de flux de connaissances pour la configuration locale.

Mots clés : contribution, développement économique, priorité, stratégie, recherche.

INTRODUCCIÓN

Transcurrida la primera década del siglo XXI el mundo se enfrenta a grandes desafíos. Una grave crisis global, que se manifiesta en la esfera financiera; energética; alimentaria; medioambiental y hasta de valores, amenazan con hacer desaparecer la especie humana y con destruir el planeta.

En la época actual, el complejo ciencia – tecnología avanza aceleradamente y alcanza dimensiones, donde resulta imposible imaginar el progreso sin reconocer ese imprescindible nexo que, además influye decisivamente en la vida espiritual y material de la sociedad. Sin embargo, resulta cada vez más abismal la brecha que separa a los países desarrollados y subdesarrollados en la búsqueda de vías ante ese impetuoso reto. Dotar a los pueblos de conocimientos, se convierte en una tarea inaplazable para todos los gobiernos, estrechamente vinculada a la voluntad política de querer y poder actuar con un alto sentido de compromiso. A pesar de los fuertes obstáculos afrontados por Cuba, debido a su condición de país tercermundista, desde el triunfo del 1ro de enero de 1959, la máxima dirección de la revolución encabezada por su líder histórico el Comandante en Jefe Fidel Castro, comprendió con meridiana visión que el avance y consolidación del naciente proyecto social dependía de la educación general del pueblo.

Numerosos son los autores que han tratado la temática de desarrollo local entre los que se encuentran: Rodrigo, et al. (2019); Labrador, et al. (2019); Polanco y Caballero (2020); Alfonso, et al. (2022), los que han profundizado en los obstáculos que frenan el uso del conocimiento en el desarrollo local, la gestión de la capacitación para una mejor gestión en el contexto socioeconómico cubano, la gestión de proyectos como interfase de la ciencia y la innovación para el desarrollo económico local, han propuesto metodologías para evaluar el impacto de la capacitación en las empresas cubanas, la gestión de gobierno, educación superior, ciencia, innovación y desarrollo local, el fortalecimiento de capacidades de los actores locales para una gestión del desarrollo local desde la cultura, la capacitación de directivos, para el logro de una gestión empresarial sostenible.

El término desarrollo local sostenible es ampliamente invocado en la actualidad, no solo por ser una alternativa como modelo de desarrollo ante la caótica situación mundial, sino porque se ha convertido en una necesidad para enfrentarla.

La universidad desempeña un papel activo en el seno de la sociedad especialmente para hacer frente a las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales que ella reclama. Tradicionalmente la vinculación de la universidad con el entorno ha estado marcada por la formación de profesionales, las transferencias de tecnologías y la investigación desarrollo, hoy, sin restarle importancia a estos elementos, la universidad asume un rol protagónico en la gestión del conocimiento y en particular el papel que eso le confiere como agente facilitador del desarrollo local.

Según Lage (2012), hoy la cuestión del desarrollo local ocupa un lugar relevante en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano, por lo que es significativo la reorientación de los FUM como actores importantes y catalizadores del desarrollo económico y social local a partir de los principios planteados para la Política de Desarrollo Económico y Social Territorial, en integración con sus universidades y otros centros y redes del Ministerio Educación Superior (MES), e integrando sus funciones sustantivas en función del desarrollo local.

La filial universitaria como miembro del grupo de desarrollo local realizó un diagnóstico donde se detectó la poca disposición de todos los actores económicos a realizar un proyecto de este tipo y nos dimos a la tarea de hacerles saber lo importante y los resultados que obtendrían de un proyecto, plantea como problema practico:

Problema Práctico: ¿Cómo Contribuir al crecimiento de proyectos de desarrollo local desde la Filial Universitaria?

Este trabajo tiene como objetivo: Potenciar la gestión del conocimiento de la Filial Universitaria Municipal en temas de desarrollo local. El trabajo aborda lo relacionado con la universidad y el desarrollo local y papel del FUM en función del Desarrollo Local.

DESARROLLO

La Filial Universitario Municipal en su nueva denominación, ha trabajado en función de convertirse en el agente dinamizador de la gestión del conocimiento y la innovación en función del desarrollo local sostenible. La identificación de los principales canales de interacción universidad-municipio ha posibilitado a la FUM, en articulación con la sede central y los principales actores del territorio la asesoría en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local hasta el año 2030, facilitando el proceso como portadora de determinado conocimiento científico, así como en los procesos de capacitación a los cuadros del gobierno y directores de las instituciones del territorio

Además de las funciones clásicas de la universidad relativas a la formación de recursos humanos y la difusión de conocimientos científicos, estos establecimientos educativos pueden desempeñar, igualmente, funciones de investigación científica o, incluso, prestar servicios de información y transferencia de tecnologías, aunque éste no sea el caso general de la mayoría de las universidades. Del mismo modo, la universidad puede desempeñar un importante papel en la promoción de la cultura local, así como realizar una función destacada como agente de desarrollo local. La colaboración entre la universidad y las empresas locales puede facilitar también la transferencia tecnológica, la cual constituye, esencialmente, la cesión de resultados generales de la investigación básica al tejido productivo.

La Universidad tiene entre sus principales propósitos poner a disposición de la localidad los conocimientos y habilidades de sus profesionales, con la finalidad de contribuir al desarrollo y a la elevación del nivel de vida territorial sin costo alguno para los mismos, aspecto que distingue el accionar de la universidad cubana del que existe en otras partes del mundo.

El desarrollo local es uno de los temas más latentes en las agendas del contexto universitario actual, revitalizando con ello la función de los Centros Universitarios Municipales en su vínculo con la sociedad y su implicación en los procesos de desarrollo a escala local, patentizando con ello lo planteado desde la reforma de la educación superior en 1962, que define la conexión entre la universidad y el desarrollo como un tema central y permanente, función que atraviesa todas las áreas de resultado, formación, investigación y extensión, lo cual demuestra el vínculo entre estos y la ciencia, la innovación y la tecnología como motores de crecimiento en función de los problemas económicos y sociales a escala local. (Núñez y Alcazar, 2016).

El Centro Universitario Municipal, de conjunto con el Gobierno, ejerce una importante función en la integración de todos los actores locales, mediante la gestión del conocimiento científico a favor del desarrollo local en el orden económico y social, instrumentando la estrategia de desarrollo local que contempla la organización planificada, la comunicación, la capacitación y la ejecución de proyectos en función de las líneas estratégicas trazadas.

La universidad comprometida con su propia evolución, con el contexto social, político, económico y cultural, es un verdadero arsenal de conocimientos sociales en función del desarrollo del país. Se trata de implantar una estrategia de desarrollo local basada en la gestión del conocimiento, que significa en la práctica; vincular la

formación de los recursos humanos a la detección de oportunidades de iniciativas productivas en el territorio, así como la investigación académica y estudiantil universitaria con la búsqueda de solución a los problemas de las entidades del territorio.

Otro problema lo es la capacitación de los actores locales, donde se parte de las necesidades identificadas a partir del diseño estratégico de la localidad, para desarrollar un sistema de conocimientos que se retroalimente constantemente de las necesidades y experiencias prácticas, se promueva el trabajo en equipo y el enfoque multidisciplinario en la solución de problemas, se estimule el intercambio de información actualizada y la preparación continua de las personas.

No es posible hoy en día hablar del papel de la Universidad en el desarrollo local cubano, pues como parte de las transformaciones que están ocurriendo en el país, surge la “Nueva Universidad” en todos los municipios del país y con ella el pleno acceso a los estudios superiores, garantizando la formación del capital social que necesita gradualmente el territorio para alcanzar su desarrollo, como un actor social que dentro de sus actividades incluye la investigación, privilegia la transferencia de tecnologías y conocimientos, los evalúa, adapta y utiliza eficientemente en función del desarrollo local y orientada a conectar los conocimientos con necesidades sociales.

No es reiterativo declarar que la profunda transformación de la enseñanza superior trajo consigo impactos para los territorios. La FUM no solo se convirtió en espacio de formación académica, sino que por su capacidad de originar, transmitir y aplicar conocimientos unido al resto de las funciones sustantivas y en dependencia de los recursos materiales y humanos disponibles, también se erige como una institución que facilita el encuentro de saberes en función del desarrollo local.

La aplicación de un modelo de desarrollo local siempre se rige por principios que se deben cumplir para garantizar su éxito, la autora asume los identificados por Camporredondo Guzón (2006), quien señala:

1. Enfoque integral y sistémico del desarrollo, que vincula las dimensiones ambientales, económico-productiva, sociocultural e institucional de manera inseparable.
2. Aprovechamiento de las estructuras existentes en el municipio, teniendo al Poder Popular como líder del proceso; que al desarrollar métodos y estilos de trabajo adecuados, fortalece las relaciones horizontales entre los diferentes actores locales.
3. Aprovechamiento y ampliación de espacios y canales de participación existentes.
4. Diseño de la capacitación y formación de los actores.
5. Gestión del conocimiento, innovación y transferencia de tecnologías, como base de soluciones apropiadas.

6. Identificación y movilización de los potenciales productivos, de las características geográficas y medioambientales propias del territorio, así como del capital humano local, con sus valores históricos culturales,

Tales principios constituyen pieza clave en la implementación de un modelo de desarrollo local sostenible.

El modelo de desarrollo local sostenible en Cuba tiene como reto superar un grupo de debilidades que se venían presentando, entre las que está la centralización en niveles superiores de la toma de decisiones que afectan a los territorios. También los gobiernos locales necesitarán una mayor autonomía para la aprobación de presupuestos, la movilización de los recursos financieros y la ejecución de inversiones, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Actualmente con la emisión de las resoluciones 147/2021 (Banco Central de Cuba, 2021); 114/2021 (Ministerio de Finanzas y Precio, 2021); 29/2021 (Ministerio de Economía y Planificación, 2021), donde se precisa la potestad de los municipios para elegir o designar sus autoridades, decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden y dictar las disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades.

En esa dirección se pretende avanzar, pues el lineamiento No. 21 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (PCC, 2011) señala “Las empresas y las cooperativas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal, donde operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio, para contribuir al desarrollo de la localidad”.

Otro de los obstáculos a superar está en el cambio de mentalidad que debe producirse en los decisores y actores locales, quienes deben asumir una conducta más proactiva en la solución de los problemas de su territorio y no esperar por las instancias superiores de dirección para su solución.

Son innumerables las acciones derivadas de la gestión del conocimiento que ha realizado y realiza la FUM en función del desarrollo local, y que ratifican la posición del artículo sobre su decisiva contribución:

- El acompañamiento en la elaboración y aprobación por parte del gobierno municipal de la estrategia de desarrollo local, así como en su implementación desde el 2010.
- Ser miembro del Consejo de Administración Municipal facilita el papel de actor de la FUM.
- Asesoramiento y elaboración de proyectos locales.

El desarrollo local y el papel de las universidades

Los procesos de desarrollo local se asientan sobre las capacidades locales instaladas en cada territorio. La motivación de la población y la articulación de redes son esenciales para la puesta en marcha de procesos de desarrollo local. La formación de capital humano capaz de poner en marcha estos procesos y hacer de catalizador de estos es algo sin lo que difícilmente se podría poner en marcha el desarrollo local.

Un papel importante en el proceso de desarrollo local lo desempeña, en nuestras condiciones, la Universidad, la que tiene entre sus principales propósitos poner a disposición de la localidad los conocimientos y habilidades de sus profesionales, con la finalidad de contribuir al desarrollo y a la elevación del nivel de vida territorial sin costo alguno para estos, aspecto que distingue el accionar de la universidad cubana del que existe en otras partes del mundo.

Papel de la FUM en función del Desarrollo Local

- Promover la declaración de políticas para el desarrollo local basadas en el trabajo científico y la innovación tecnológica, así como la búsqueda de soluciones.
- Movilizar a los profesionales y especialistas del territorio en función del desarrollo de la política de Ciencia y Tecnología que trace el municipio.
- Contribuye a favorecer la colaboración con otros centros dentro y fuera del territorio.
- Capacita a los recursos humanos imprescindibles para el avance científico-tecnológico proyectado. Tanto en pregrado como postgrado. Un elemento básico es la educación en valores y la cultura.
- Colaboración en la planificación estratégica del desarrollo local del territorio.
- Dirige su potencial Científico-Tecnológico en el desarrollo y proyectos basados en las necesidades del municipio.

En cuanto a la capacitación a los actores locales se parte de las necesidades identificadas a partir del diseño estratégico de la localidad, para desarrollar un sistema de conocimientos que se retroalimente constantemente de las necesidades y experiencias prácticas, se promueva el trabajo en equipo y el enfoque multidisciplinario en la solución de problemas, se estimule el intercambio de información actualizada y la preparación continua de las personas.

Uno de los temas que aparecen con mayor frecuencia en el desarrollo económico local es la elaboración, gestión y control de los proyectos generados, a partir de las estrategias de desarrollo de la localidad. Por la naturaleza de estos se requiere el trabajo en equipos de proyectos, el enfoque multidisciplinario y la generación de conocimientos de forma colectiva en su interacción permanente con la realidad. En este sentido no se trata solo de transmitir los conocimientos técnicos a los agentes del desarrollo local sino al mismo tiempo se deben vincular a los procesos de investigación-acción. Las etapas de este se pueden estructurar de la forma siguiente:

1. Planeamiento y preparación de los instrumentos de análisis para el levantamiento preliminar de experiencias, el calendario para la exploración, los cuestionarios para la prospección, la guía para el estudio de las experiencias y la elaboración de los estudios de casos con vista a la capacitación ulterior.

2. Elaboración o estudios de los diagnósticos de los territorios seleccionados en cuanto a las necesidades de capacitación y realización de los cursos de entrenamiento que permitan identificar las oportunidades de negocios y los proyectos correspondientes.
3. Análisis del diseño estratégico del territorio y selección preliminar de los proyectos potencialmente interesantes para los objetivos del Desarrollo Local. Se realiza de forma asistida la elaboración de los planes de negocios y se establecen los contactos con las instituciones del territorio para integrarlos a la estrategia de desarrollo y para obtener la información que requieran los proyectos.
4. Elaboración de las fichas sobre las experiencias seleccionadas, realización de seminarios, talleres y encuentros de investigación, reuniendo a los investigadores, autoridades locales y a especialistas invitados.
5. Seguimiento y evaluación de la marcha de los proyectos seleccionados, incluidas visitas de terreno

CONCLUSIONES

La Universidad es un factor de desarrollo clave a escala local y aglutina el potencial científico del territorio, el que dirigirá su trabajo a la solución de los problemas acuciantes de la localidad. El activo papel de la Universidad en el desarrollo local no suplanta ni busca suplantar el papel del gobierno y los demás actores locales, sino que busca potenciar el desarrollo, organizar y facilitar el trabajo a través de una eficaz coordinación y la construcción de redes de flujo de conocimientos en el escenario local.

REFERENCIAS

- Alarcón Ortiz, R. (2015). La educación superior en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. In *Conferencia realizada con motivo del encuentro con la Red Global para el aprendizaje, la innovación y la formación de capacidades. (GLOBELICS), octubre, Cuba.*
- Alfonso, G., García, M., Figueroa, A. (2022). La preparación y superación de los cuadros: tarea de orden de la Filial Municipal Baraguá. *Opuntia Brava*, 14(1), 174-184.
<https://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1497>
- Banco Central de Cuba [BCC] (2021). *Resolución 147 Procedimiento bancario para la gestión del financiamiento de los Proyectos de Desarrollo Local*. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No. 54.
<https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-147-de-2021-de-banco-central-de-cuba>
- Camporredondo Guzón, A. (2006). Estrategias municipales para el desarrollo. *En Desarrollo local en Cuba: Retos y Perspectivas*. La Habana: Academia.
<http://200.14.49.130/Informaciones/CPE-A/6%20A%C3%91O/PSCT%202021/BIBLIOGRAF%C3%8DA/Desarrollo%20Local%20en%20Cuba..pdf#page=54>

Díaz Canel, M. (2010) *2do Taller Nacional sobre Desarrollo Local*.

Labrador, O., Bustio, A., Reyes, J., Cionza, E. L. (2019). Gestión de la capacitación y capacitación para una mejor gestión en el contexto socioeconómico cubano. *Cooperativismo y Desarrollo*, 7(1), 64-73.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2310-340X2019000100064&script=sci_arttext&lng=en

Lage, A. (2012). Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano: intuiciones a partir del crecimiento de la industria biotecnológica. *Economía y Desarrollo*, 147(1), 80-106.

<https://www.redalyc.org/pdf/4255/425541205005.pdf>

Ministerio de Economía y Planificación [MEP] (2021). *Resolución 29. Bases Generales de la Organización del Sistema de Trabajo para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial*. La Habana, Cuba.

Ministerio de Finanzas y Precios [MFP] (2021). *Resolución 114/2021. Procedimiento para el financiamiento presupuestario del desarrollo territorial y el tratamiento tributario, financiero, de precios y contable aplicables a los proyectos de desarrollo local*. Gaceta Oficial de la República de Cuba.

<http://www.gacetaoficial.gob.cu>

Núñez, J., Alcazar, A. (Coord.) (2016). *Universidad y desarrollo local: contribuciones latinoamericanas*. México: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Ministerio de Educación Superior de Cuba, Cátedra Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación.

Partido Comunista de Cuba [PCC] (2011). *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución*. Partido Comunista de Cuba.

Polanco, A., Caballero, M. T. (2020). Fortalecimiento de capacidades de los actores locales para una gestión del desarrollo local desde la cultura. *Retos de la Dirección*, 14(1), 45-67.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2306-91552020000100045&script=sci_arttext

Rodrigo, J. E., Ferreiro, A., González, M. L. (2019). La capacitación de directivos, una perspectiva para el logro de una gestión empresarial sostenible. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 10(1), 253-268.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7242301>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.